

Psicología positiva como herramienta en los cursos de Ciencias Básicas del ITSLP

M.M.M. Contreras Turrubiarres ^{1*}, J.F.Ibarra Sánchez², J.G.Tellez Villalobos³, I.R. Contreras Turrubiarres⁴

¹Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico S/N, UPA, Ponciano Arriaga, 78437 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P

²Departamento de ingeniería industrial, Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, S.L.P. Carretera 57 México Piedras Negras Km 189+100 tramo Querétaro.

³Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Parque Chapultepec 1570, 78210 San Luis Potosí, S.L.P.

⁴Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Parque Chapultepec 1570, 78210 San Luis Potosí, S.L.P.

*montsset90@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

Se presenta el estudio de la aplicación de técnicas de psicología positiva, incluida el enfoque en las fortalezas del estudiante, el manejo de emociones RULER, prácticas de atención plena y retroalimentación por medio de la regla del “sándwich” y su impacto como apoyo para disminuir la deserción escolar en los cursos de ciencias básicas (Física y matemáticas para ingeniería mecatrónica, mecánica, industrial y administrativa) y aumentar el porcentaje de aprobación de los estudiantes. Los resultados se midieron de forma cuantitativa considerando el número de desertores de cada materia, así como los porcentajes de aprobación y de forma cualitativa mediante una encuesta de opinión realizada al final del curso. Se observó la disminución en el número de desertores, así como mejoras en los índices de aprobación y el ambiente de trabajo dentro del aula.

Palabras clave: Psicología positiva, fortalezas, deserción, aprobación.

Abstract

The study of the application of positive psychology techniques is presented, including the focus on the strengths of the student, the handling of emotions REGULATIONS, mindfulness practices and feedback in the middle of the sandwich rule and its impact as support to diminish desertion in basic science courses (Physics and mathematics for mechanical, mechanical, industrial and administrative engineering) and increase the percentage of student approval. The results were based on the quantitative form, the number of dropouts of the subject, as well as the percentages of approval and the qualitative form, through an opinion survey conducted at the end of the course. The decrease in the number of desertions is observed, as well as improvements in the approval ratings and the work environment within the classroom.

Key words: Positive psychology, Strengths, desertion, approval.

Introducción

El término de psicología positiva surge derivada de la necesidad de conocer las características, los procesos y las condiciones que sirvan para promover un estado de formación y funcionamiento óptimo de las personas como actores inmersos en una sociedad, contribuyendo a que el individuo desarrolle una vida plena [Romero y col.,2013]. En la época actual la escuela se considera uno de los lugares principales de desarrollo humano, lo que lo convierte en el lugar ideal para facilitar y promover la felicidad y la autoestima como parte de la formación integral de los estudiantes, objetivo que puede ser logrado mediante modificaciones en la organización escolar y

la metodología docente [Palomera,2017]. Por otra parte, existen estudios acerca de cómo el proceso derivado de la identificación y reflexión que realizan los estudiantes acerca de sus fortalezas personales puede contribuir a la forma en que aprenden [Clifton y col.,2006], dotándolos de herramientas para afrontar los retos y oportunidades no solo en el ámbito educativo sino en el personal y profesional [Bernacki y col.,2014]. El presente trabajo presenta el diseño, desarrollo y análisis de un estudio cualitativo de aplicación de psicología positiva y enfoque en las fortalezas del estudiante como una alternativa para motivar a los estudiantes en los cursos del departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. La motivación de este trabajo surge debido al interés por buscar alternativas para mejorar el índice de aprobación en los cursos, dado que los índices de reprobación y el número de estudiantes que abandonan los cursos en periodos intersemestrales en las materias de ciencias básicas son elevados en comparación con los cursos especiales de cada rama o carrera. El presente estudio se llevó a cabo con una muestra de 95 estudiantes, 44 mujeres y 51 hombres, correspondientes a 4 grupos de diferentes materias y carreras, esto con el fin de obtener una muestra representativa debido a que las materias de ciencias básicas se imparten para estudiantes de todas las ingenierías y licenciaturas del instituto. El experimento consistió en una primera etapa en proponer a los estudiantes que tomaran el test VIA de fortalezas personales de la universidad de Pensilvania [Authentic Happiness,2019] con el fin de que identificaran sus fortalezas personales. En la 2ª etapa que se desarrolló a lo largo del curso semestral (enero a junio), en esta etapa se aplicaron técnicas de psicología positiva descritas por Martin E. P. Seligman en su libro "La auténtica Felicidad" [Seligman, 2017], combinándose con técnicas del programa RULER (Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing y Regulating) implementado por la universidad de Yale [2019]. De manera específica se realizaron técnicas de atención plena y retroalimentaciones de las actividades utilizando la regla del "sándwich", así mismo se desarrollaron actividades en equipo fomentando la interacción entre compañeros con diferentes fortalezas, promoviendo la competencia de trabajo en equipo necesaria para la vida en sociedad y laboral. La efectividad de las técnicas aplicadas se midió considerando el porcentaje de índice de aprobación y realizando un cuestionario de opinión a los estudiantes.

Metodología

Identificación de las Fortalezas del Estudiante

Esta etapa se llevó a cabo en 2 fases principales. La primera consistió en la realización del test VIA por cada uno de los estudiantes. Posteriormente y con base en los resultados personales se pidió que realizaran una reflexión acerca de las 5 fortalezas principales que presentaban y la manera en que podían potencializar cada una de ellas para poder aplicarlas en las diferentes áreas de su vida. La reflexión se llevó a cabo invitándolos a llenar un cuestionario consistente en 3 preguntas: 1. De las 24 fortalezas mencionadas en el test VIA, ¿Cuáles son las 5 con las que más te identificas? 2. ¿Cómo puedes entrenar para que estas 5 fortalezas se incrementen? 3. ¿De qué manera puedes aplicar estas 5 fortalezas a tu vida diaria, tu vida personal, tus estudios y en un futuro a tu área de trabajo? Posterior al trabajo de reflexión se pidió a los estudiantes que seleccionaran 1 fortaleza como su herramienta personal.

Aplicación de técnicas de atención plena en el aula

Como parte de las herramientas utilizadas 1 día a la semana se dedicaron 5 minutos antes de comenzar la clase a realizar dinámicas de atención plena (mindfulness), dentro de las actividades realizadas se llevaron a cabo técnicas de relajación y respiración, actividades para centrar la atención en un objeto o figura y realizar su descripción detallada, juegos de memoria entre grupos, dinámicas con preguntas y respuestas rápidas, técnicas de colorear patrones de objetos, etc. La intención de cada una de ellas fue determinar de manera cualitativa si existían cambios en el ambiente de trabajo tanto en la parte profesor-estudiante como estudiante-estudiante los días que se llevaban a cabo estas dinámicas, motivando a los estudiantes a expresar como se sentían y tratando de brindarles un ambiente de respeto donde sientan que su opinión cuenta, fomentando así su autoestima y el gusto por asistir al curso.

Trabajos en equipo y exposiciones para desarrollar las fortalezas del estudiante y el manejo de emociones por medio de la metodología RULER.

Con el fin de desarrollar las fortalezas de los estudiantes y contribuir a su formación integral se constituyeron equipos de trabajo de entre 3 y 4 personas, dependiendo del número de estudiantes en el grupo, cada una de ellas con una diferente fortaleza principal, algunas de las veces los equipos tuvieron como meta resolver retos

(problemas y/o ejercicios de aplicación) relacionados con los conocimientos adquiridos en clase, en otras ocasiones los equipos se integraron para exponer temas frente a grupo, esta última actividad se considera de vital importancia dado que la mayoría de los estudiantes presentan un cierto grado de inseguridad a la hora de expresarse en público, por lo que se considera el escenario perfecto para que el estudiante desarrolle el manejo de emociones, identificando que siente, entendiéndolo, llamándolo por su nombre, expresándolo y finalmente se busca que sea capaz de controlarlo, con el fin de que sea capaz de enfrentar escenarios de frustración, ansiedad, trabajo bajo presión, ambientes laborales no favorables y contribuir a la solución de conflictos en todas y cada una de las áreas de su vida.

Retroalimentaciones positivas

Por último, como parte de la función del profesor como formador de sentido humano, se llevó a cabo una técnica de retroalimentación positiva para cada uno de los trabajos y evaluaciones presentados por los estudiantes a lo largo del curso. La técnica de retroalimentación positiva o sándwich feedback consiste en una serie de 3 pasos que contribuyen a mejorar la forma en que se comunican críticas constructivas a las personas, disminuyendo la probabilidad de que estas se sientan ofendidas, o se concentren en los puntos malos que tienen, y resaltando, por el contrario, las fortalezas de cada uno y las acciones que se realizaron de manera correcta. Esta técnica consiste en introducir el comentario negativo que contiene las áreas de mejora entre dos comentarios positivos que resaltan las habilidades del estudiante. Las 3 etapas que se deben llevar a cabo son las siguientes: 1. Comunicar al estudiante lo que está haciendo bien, por ejemplo “El formato de tu trabajo está bien elaborado.”, 2. Decir lo que debería mejorar, ejemplo “Algunos de los resultados finales no están expresados en las unidades correctas...”, 3. Resaltar los aspectos positivos de su desempeño en general, ejemplo “Las conclusiones que presentan son muy acertadas, tu trabajo esta ordenado y todo es muy claro...”. Todo esto generando un ambiente de confianza donde el estudiante pueda expresar sus dudas sin temor a ser discriminado por hacerlo.

Resultados de la practica reflexiva acerca de las fortalezas del estudiante.

A continuación, se presenta una tabla con las principales fortalezas obtenidas por los estudiantes:

Tabla 1. Fortalezas principales de las estudiantes obtenidas de la identificación de fortalezas por medio del test VIA y la reflexión personal.

Fortaleza	Hombres	Mujeres	Total
Creatividad	18	23	41
Juicio y mentalidad abierta	12	3	15
Vitalidad	14	9	23
Valentía	7	3	10
Honestidad	0	6	6
Total	51	44	95

De acuerdo a lo observado en la tabla 1 podemos ver algunas variantes interesantes dentro de las fortalezas que los estudiantes identifican como sus características personales, en ambos grupos la creatividad es la fortaleza con la que más se sienten identificados los estudiantes, sin embargo tenemos algunos casos donde se observa una marcada diferencia debido al género del estudiante, por ejemplo en el caso de la fortaleza relacionada con el juicio y mentalidad abierta el número de hombres que se siente identificado representa una relación 4:1 respecto al número de mujeres, lo contrario sucede con la fortaleza de honestidad, para la cual ninguno de los estudiantes que formaron parte de la muestra la considera su fortaleza principal, siendo que 6 alumnas consideran que es su mejor herramienta.

Estos resultados muestran como existen sesgos que son consecuencia de la formación cultural y/o el entorno social en que los estudiantes se desarrollan, reflejándose en las tendencias o ideas acerca de las fortalezas y/o habilidades que son “socialmente” correctas dependiendo de su género. Así mismo se observa como la creatividad es la fortaleza con la que más se ven identificados los estudiantes, esta se define como “pensar en

maneras nuevas y productivas de hacer las cosas”, lo cual nos da un indicador de que contamos con personas que se pueden formar para resolver problemas y afrontar retos en todas las áreas de su vida.

Índice de deserción y aprobación del curso.

Dentro de la parte cuantitativa del curso se consideraron 2 factores principales, el índice de deserción (número de estudiantes que abandonan el curso a lo largo del semestre) y el porcentaje de aprobación de los estudiantes. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes correspondientes a cada uno de los 2 rubros considerando el género de los estudiantes.

Tabla 2. Porcentajes de índices de deserción y aprobación de estudiantes.

Indicador	Hombres	Mujeres	Total
Porcentaje de Deserción	6.4%	2.1%	8.5%
Porcentaje de Aprobación	43%	39%	82%

Considerando los datos de la tabla anterior el porcentaje de deserción total se encuentra en un valor menor al 10%, que en términos generales quiere decir que casi la totalidad de los estudiantes asistieron continuamente al curso desde el inicio hasta el término del mismo, independientemente de si estaban aprobados o presentaban algún adeudo de unidades. Por otra parte, el porcentaje de aprobación final ronda alrededor del 80%, que se considera un buen número dado que existen grupos de las mismas materias que presentan aprobaciones de 50% de los estudiantes.

En parte estos resultados se atribuyen a las modificaciones que se implementaron en el desarrollo de los cursos, así como la implementación de técnicas rápidas que contribuyeron a mejorar el ambiente en el aula y a fomentar la seguridad en el estudiante, motivándolo para concluir el curso de manera exitosa.

Efecto de la psicología positiva en la percepción del estudiante acerca del curso

Con el fin de obtener una medida cualitativa acerca de la percepción de los estudiantes, derivada de las técnicas aplicadas para el presente estudio, y comprobar la efectividad de las mismas. Se elaboró un cuestionario con 5 preguntas de opción múltiple y 1 abierta. El cuestionario fue contestado de manera anónima por cada uno de los 87 estudiantes que finalizaron los diferentes cursos. En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas:

Tabla 3. Concentrado de respuestas de los estudiantes al cuestionario final.

Pregunta	Si	No	No sabe
1. ¿Consideras que conocer tus fortalezas contribuye a mejorar tu aprendizaje y la manera en que te desenvuelves en tu vida diaria?	65	12	10
2. ¿Consideras que el manejo de emociones ayuda a que puedas solucionar conflictos personales y escolares de manera adecuada?	73	14	0
3. ¿Piensas que el tiempo que se dedicó a las actividades de atención plena fue el suficiente y que estas contribuyen a mejorar tu aprendizaje?	70	17	0

4. Respecto a un curso tradicional, ¿pudiste observar alguna mejora en el ambiente dentro del aula con tu profesor y tus compañeros derivados de las técnicas aplicadas?	80	7	0
5. Desde tu punto de vista. ¿Consideras que la retroalimentación positiva favorece tu aprendizaje y te motiva a mejorar la calidad de tu trabajo?	78	7	2

De la tabla anterior podemos observar que la mayoría de los estudiantes considera que la retroalimentación positiva contribuye a su aprendizaje y a mejorar su trabajo, así mismo la tendencia general indica que las técnicas proporcionadas a los estudiantes, incluyendo el manejo de emociones, las actividades de atención plena y la introspección para detectar las fortalezas personales favorecen el ambiente en que ellos se desarrollan dentro y fuera del aula, ayudando a una formación integral como seres en sociedad. Finalmente los estudiantes reconocen que existen diferencias en el ambiente dentro del aula respecto a los cursos tradicionales, lo cual puede ayudar a disminuir los índices de reprobación y deserción.

Trabajo a futuro

Se plantea la posibilidad de diseñar un estudio cuantitativo donde se mida el aprendizaje en 2 grupos piloto de la misma materia y carrera, considerando además que sean impartidos por el mismo docente, en 1 de ellos se aplicaran las técnicas de psicología positiva aquí propuestas mientras que para el segundo grupo se trabajara de una manera tradicional, con el fin de evaluar si existe un cambio significativo en la calidad del aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes más allá del ambiente dentro del aula.

Conclusiones

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo y cualitativo para determinar las consecuencias de implementar técnicas de psicología positiva en las materias de ciencias básicas, específicamente sus efectos en el ambiente de aprendizaje, el índice de reprobación y el índice de deserción de los estudiantes. De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes coincide en que las modificaciones implementadas contribuyen a mejorar el curso tradicional, y además favorecen su desarrollo como personas, ya que consideran que las técnicas aprendidas pueden extrapolarse más allá del aula a todas las áreas de su vida, permitiendo que se desarrollen como seres integrales. Finalmente el índice de deserción escolar disminuyó respecto al promedio que se presenta en las asignaturas de la misma área, de igual forma el índice de aprobación fue mayor al promedio. En conclusión se observa como pequeños cambios en las técnicas didácticas de enseñanza pueden representar una enorme diferencia a la hora de evaluar a los estudiantes, y mejorar la forma en la que los mismos perciben el curso y su espacio de trabajo, además de elevar su autoestima y motivarlos a continuar con sus estudios, formando personas de bien que sean capaces de contribuir a la vida en sociedad.

Agradecimientos

Los autores agradecen la colaboración de los estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y las facilidades prestadas por la jefatura del departamento de Ciencias Básicas para el desarrollo de este proyecto.

Referencias

1. Romero de Arce, K., & Salas de Morales, M., & Reinoza Dugarte, M., & García Rojas, M., & Moreno Santafé, R. (2013). Psicología positiva: un estilo de vida llevado a la educación. *Educere*, (58), 443-453.
2. Palomera Martín, R. (2017). Psicología positiva en la escuela: Un cambio con raíces profundas. *Papeles Del Psicólogo - Psychologist Papers*, 37, 66.
3. Clifton, D., Anderson, E., & González-Molina, G. (2006). *Strengths Quest*. New York: Gallup Press.

4. Bernacki, M., Nokes-Malach, T., & Alevan, V. (2014). Examining self-efficacy during learning: variability and relations to behavior, performance, and learning. *Metacognition And Learning*,**10**, 99-117.
5. Authentic Happiness | Authentic Happiness. (2019). Retrieved 12 August 2019, from <https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/>
6. Seligman, M. (2017) ,La auténtica felicidad. *B de books*.